

CIRKULARNA EKONOMIJA U SEKTORU OTPADNIH VODA: PREGLED CILJEVA, MOGUĆNOSTI I AKCIJA

dr Đurđa Kerkez, dr Milena Bečelić-Tomin, dr Vesna Pešić,
dr Dragana Tomašević Pilipović, dr Anita Leovac Maćerak,
dr Aleksandra Kulić Mandić, dr Nataša Slijepčević

*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
biohemiju i zaštitu životne sredine, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3
djurdja.kerkez@dh.uns.ac.rs*

Rezime

Koncept cirkularne ekonomije se sve više posmatra kao sastavni deo održivog razvoja i ispunjavanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG). U skladu sa ovim konceptom, otpadna voda se više ne može posmatrati kao otpadni tok jer je dostupan veliki broj tehnologija za povrat vode, energije, nutrijenata i drugih vrednih proizvoda iz nje. Multidimenzionalni i multidisciplinarni pristup je neophodan za projektovanje postrojenja za rekuperaciju resursa iz otpadne vode u budućnosti koji su tehnički izvodljiva, isplativa, pokazuju nizak uticaj na životnu sredinu i uspešno plasiraju na tržište obnovljene resurse. Nova postrojenja za rekuperaciju resursa mogu doprineti postizanju nekoliko SDG prvenstveno 6, 7, 9, 11, 12 i 13. Svi ovi ciljevi su uključeni u evropske i nacionalne političke ciljeve.

Ključne reči: cirkularna ekonomija, upravljanje otpadnim vodama, rekuperacija resursa, strateško planiranje

CIRCULAR ECONOMY IN THE WASTEWATER SECTOR: OVERVIEW OF THE OBJECTIVES, OPPORTUNITIES AND ACTIONS

Abstract

The concept of the circular economy is increasingly seen integral part of sustainable development and the fulfilment of the United Nations sustainable development goals (SDGs). In line with this concept wastewater cannot any longer be perceived as waste stream because a great variety of technologies are available to recover water, energy, fertilizer, and other valuable products from it. A multidimensional and multidisciplinary approach is needed to design water resource factories in the future that are technically feasible, cost effective, show low environmental impacts, and successfully market recovered resources. New water resource factories can contribute achieving several SDGs primarily 6, 7, 9, 11, 12 and 13. These goals are all included in European and national political objectives.

Keywords: circular economy, waste water management, resource recovery, strategic planning

UVOD

Danas vodu posmatramo kao resurs, proizvod ili uslugu u zavisnosti od konteksta: neophodna je za održavanje života i ključni je ulazni resurs za svetsku ekonomiju (industrijske procese, pružanje usluga i proizvodnja hrane i energije). Voda se takođe koristi za skladištenje ili proizvodnju energije (kinetička, termička, biotermalna), kao nosilac biogenih sirovina koji obezbeđuje osnovne "ekosistemske usluge" (uključujući stanište) i ljudske aktivnosti [1, 5, 6].

Sa druge strane cirkularna (kružna) ekonomija (CE) nudi mogućnost da se prepozna i "iskoristi" puna vrednost vode, upravo kao sirovine za određeni proces, izvora energije i nosioca hranljivih materija i drugih materijala. U kružnoj ekonomiji, voda se posmatra kao ograničeni resurs, što zapravo i jeste. Korišćenje vode se izbegava gde god je to moguće, i sama voda i drugi resursi se ponovo koriste. U kružnoj ekonomiji, negativni eksterni efekti su redukovani, uticaji na prirodne resurse su minimizirani, a slivovi i drugi prirodni vodeni sistemi se obnavljaju u pogledu količine i kvaliteta vode. Jedan od predloženih novih okvira CE modela kao sistematskog alata za procenu sektora voda na lokalnom i regionalnom nivou u celokupnom procesu upravljanja životnom sredinom i planiranju prikazan je na slici 1[7].

Slika 1. Predloženi okvir CE modela u sektoru vodosnabdevanja i sektoru otpadnih voda

Figure 1. Proposed CE model framework in the water supply and wastewater sectors

Ovaj model uključuje šest koraka principa CE u sektor vodosnabdevanja u životnoj sredini, tehnologijama, i pune prednosti, cirkularni sistem vode. Otpornost treba da bude integrirana u gradovi pripremili na iznenadne situacije zahvatanjem i zagađivanjem vode, izbegli neželjeni uticaji poremećaja i u razvoju koje nastavljaju da rastu i na cirkularnu ekonomiju. Cirkularna ekonomija tri međusobno povezana „puta“ (i korišćenjem svih vrednih resursa korisnih tokova za sektor vode. Upravo sektoru otpadnih voda treba da omogući ciklusa vode.

CILJEVI, MOGUĆNOSTI I ALTERNATIVE EKONOMIJE U SEKTORU O

Praksa prečišćavanja otpadnih voda je već i funkcionalno takođe. Tradicionalno zagađujućih materija i patogena iz vode u životnu sredinu. Odluka o pretvaranju objekta za "oporavak" (rekuperacija) se mnoge komponente otpadnih voda u poljoprivredu, industriju, pa čak i kalcijum i fosfor) i energiju [4, 8]. Ovi resursi na način bi postrojenja za tretman otpadnih voda u služnu aktivnost sa velikim troškovima proizvode, stvara prihode i samoodrživo. Otpadnih tokova je kompleksan izazov za posmatranje jednog ovakvog sistema.

Na globalnom nivou postojeća postrojenja približavaju kraju svog radnog veka, i sagledavanje novih šansi i prioriteta tehnologija koje imaju za cilj rekuperaciju koncept u tretmanu otpadnih voda i procesa tretmana ili modifikaciju postrojenja. Ovde se otvara i prostor za sagledavanje razvijenih i zemalja u razvoju, obzirom na prioritete u ovom sektoru.

Danas, usled sve većeg broja raspoloživih postrojenja za tretman otpadnih voda, je devet "uskih grla" koja mogu omogućiti rekuperacije resursa na PPOV: šest

Ovaj model uključuje šest koraka i predstavlja moguće načine implementacije principa CE u sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda uzimajući u obzir promene u životnoj sredini, tehnologijama, organizaciji i društvu. Da bi postigao svoje pune prednosti, cirkularni sistem vode treba da obuhvati otpornost i inkluzivnost. Otpornost treba da bude integrirana u svaku kružnu strategiju kako bi se gradovi pripremili na iznenadne situacije i "stresove" (uzrokovane prekomernim zahvatanjem i zagađivanjem vode, kao i klimatskim promenama) i kako bi se izbegli neželjeni uticaji poremećaja ili kvara u vodovodnim sistemima. Zemljama u razvoju koje nastavljaju da rastu i urbanizuju se, će trebati podrška dok prelaze na cirkularnu ekonomiju. Cirkularna ekonomija identifikuje mogućnosti u okviru tri međusobno povezana „puta“ (voda, energija i materijali), rekuperacijom i korišćenjem svih vrednih resursa u vodi i idealno obezbeđivanjem dodatnih korisnih tokova za sektor vode. Upravo primena koncepta cirkularne ekonomije u sektoru otpadnih voda treba da omogući održivo upravljanje u okviru prirodnog ciklusa vode.

CILJEVI, MOGUĆNOSTI I AKCIJE U PRIMENI CIRKULARNE EKONOMIJE U SEKTORU OTPADNIH VODA

Praksa prečišćavanja otpadnih voda nastavlja da se razvija, ne samo tehnološki već i funkcionalno takođe. Tradicionalno, tretman je bio fokusiran na uklanjanje zagađujućih materija i patogena iz vode pre nego što se ona bezbedno ispusti u životnu sredinu. Odluka o pretvaranju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u objekte za "oporavak" (rekuperaciju) resursa iz vode odražava spoznaju da se mnoge komponente otpadnih voda mogu povratiti u korisne svrhe: voda (za poljoprivredu, industriju, pa čak i kao izvor vode za piće), hranljive materije (azot i fosfor) i energiju [4, 8]. Ovi resursi mogu biti tržišni i stvarati prihode. Na ovaj način bi postrojenja za tretman otpadnih voda prešla iz sistema gde predstavljaju uslužnu aktivnost sa velikim troškovima za subvencionisanje, u sistem koji generiše proizvode, stvara prihode i samoodrživ je. Uključivanje rekuperacije resursa iz otpadnih tokova je kompleksan izazov koji zahteva višedimenziono planiranje i posmatranje jednog ovakvog sistema "u celini".

Na globalnom nivou postojeća postrojenja za tretman otpadnih voda (PPOV) se približavaju kraju svog radnog veka, što je idealan trenutak za redefinisane ciljeva i sagledavanje novih šansi i prioriteta u njihovom planiranju, odnosno integrisanju tehnologija koje imaju za cilj rekuperaciju resursa. Prelazak sa starog na novi koncept u tretmanu otpadnih voda može značiti kompletnu izmenu dizajna procesa tretmana ili modifikaciju postojećeg uz integraciju inovativnih tehnologija. Ovde se otvara i prostor za sagledavanje razlika u razvoju i potrebama između razvijenih i zemalja u razvoju, obzirom da prve redefinišu dok druge definišu svoje prioritete u ovom sektoru.

Danas, usled sve većeg broja raspoloživih tehnologija tretmana, dizajn jednog postrojenja za tretman otpadnih voda postaje sve kompleksniji. Identifikovano je devet "uskih grla" koja mogu ometati uspešnu integraciju CE modela i rekuperacije resursa na PPOV: šest se odnose na ekonomiju u razvoj lanca

vrednosti (procesni troškovi, količine i kvalitet resursa, tržišna vrednost, primena i distribucija), a dva na društveno prihvatanje i politike. PPOV takođe trebaju podršku u daljem razvijanju inovativnih tehnologija za rekuperaciju resursa. Trenutno, PPOV imaju malo koristi u tome da budu pioniri u rekuperaciji resursa i potrebna im je podrška aktera u okviru lanca vrednosti ali i političkih institucija kako bi se rizik od implementacije inovacija podelio. Slika 2 sumira trenutnu situaciju u sektoru otpadnih voda u pogledu implementacije cirkularne ekonomije, analizom snaga, slabosti, mogućnosti i pretnji (SWOT analiza) [2].

Kako bi se prevazišli definisani izazovi očigledno je da nije dovoljna samo tehnička izvodljivost rekuperacije resursa u uspešnoj integraciji inovativnih procesa, već se mora naći rešenje i za ostala ne-tehnička „uska grla“.

Kako bi se osmislile funkcionalne „fabrike za rekuperaciju resursa“, umesto do sada poznatih postrojenja za tretman otpadnih voda potrebno je strateško planiranje sa multidisciplinarnim pristupom, koje će uključiti:

- Postizanje zahteva za kvalitet efluenta,
- Prolaznost na tržištu i stvaranje vrednosti za rekuperisane resurse,
- Tehničku izvodljivost procesa,
- Ekonomsku izvodljivost,
- Uticaj na životnu sredinu i
- Uključivanje zainteresovanih strana u postupke donošenja odluka.

Slika 2. SWOT analiza sektora otpadnih voda u pogledu implementacije cirkularne ekonomije (preuzeto iz Guerra-Rodríguez et al., 2020)

Figure 2. SWOT analysis of the wastewater sector regarding the implementation of the circular economy (adapted from Guerra-Rodríguez et al., 2020)

Kako bi se odgovorilo na navedene aspekte, neophodno je struktuirano donošenje odluka kroz rane faze planiranja i projektovanja kako bi se došlo do odabira krajnjeg rešenja koje ispunjava ciljeve svake od zainteresovanih strana. Jedan od koherentnih pristupa dat je u istraživanju Kahrein et al., 2020 (Slika 3) [3].

Prvi korak u sagledavanju mo procena postojećih PPOV, pre sve relevantnih aspekata merenja učin zahteva za sadržaj nutrijenata u efl interesa (eng. emerging pollutants) inicijative koje promovišu novi pris

Nadalje, potrebno je definisati ci resursa uz uključivanje svih relevant za upravljanje postrojenjem, ope regulatornih organa ali i šire javno izgradnja jedne fabrike za rekupe svih zainteresovanih strana je veo projektima koji se tiču upravljanja održiva i kako bi se izgradilo pov samih ciljeva i dalje ostaje bazir zadovoljavajućeg kvaliteta pre is održivosti u pogledu investicionih i sredinu. U inovativnim pristupima jednog važnog cilja, a to je potenci svakog inovativnog pojedinačnog može biti sačinjeno za rekuperaciju uslova kao što su kvalitet efluenta i prečišćavanja otpadnih voda je stog njihovo međusobno povezivanje sa primene metode izračunavanja mate pregled konverzije konstituenata o elementi iz otpadne vode se mogu se kvantifikovala njihova količina. Ovakav pristup će ukazati na mo Takođe, modelovanje masene i ene tehnologija samog tretmana otpadni jedna na drugu, kakav je ukupan u poboljšan. Jedno od izraženih uski tržište“ ovako dobijenih resursa. Ger cilj transformaciju lanca vrednost od bi se doprinelo održivijem korišćen sredine. Ovakva rešenja u sektoru modele od stvaranja vrednosti do Uvođenje „tržišnog aspekta“ je tako kriterijum uticao i na tehničke, eko životne sredine, koje su sve same p važno uključiti logistiku i tržišne p okvir i politike, snabdevanje i prim procene održivosti pojedinačnih re tehničkih, ekonomskih aspekata, ka

Prvi korak u sagledavanju mogućnosti ali i daljem planiranju je svakako procena postojećih PPOV, pre svega sa aspekta kvaliteta efluenta ali i ostalih relevantnih aspekata merenja učinka tretmana, posebno u svetlu pooštavanja zahteva za sadržaj nutrijenata u efluentu i uklanjanja zagađujućih supstanci od interesa (eng. emerging pollutants), ali i aspekata kao što su troškovi i ostale inicijative koje promovišu novi pristup u upravljanju otpadnim vodama.

Nadalje, potrebno je definisati ciljeve planiranja jedne fabrike za rekuperaciju resursa uz uključivanje svih relevantnih zainteresovanih strana (ljudi odgovornih za upravljanje postrojenjem, operatera, inženjera na PPOV, predstavnika regulatornih organa ali i šire javnosti i generalno svih aktera na koje će uticati izgradnja jedne fabrike za rekuperaciju resursa). Blagovremeno uključivanje svih zainteresovanih strana je veoma važno za socio-tehnološko planiranje u projektima koji se tiču upravljanja vodama, kako bi rešenja bila dugoročno održiva i kako bi se izgradilo poverenje prema novom pristupu. Definisane samih ciljeva i dalje ostaje bazirano na postizanju zahteva za efluentom zadovoljavajućeg kvaliteta pre ispuštanje u životnu sredinu, ekonomskoj održivosti u pogledu investicionih i operativnih troškova kao i uticaju na životnu sredinu. U inovativnim pristupima ovi ciljevi ostaju ključni uz dodatak još jednog važnog cilja, a to je potencijal za rekuperacijom resursa. Za planiranje svakog inovativnog pojedinačnog postrojenja veliki broj alternativnih rešenja može biti sačinjeno za rekuperaciju resursa uz istovremeno održavanje graničnih uslova kao što su kvalitet efluenta i investicioni troškovi. Konfiguracija procesa prečišćavanja otpadnih voda je stoga izbor tehnologija iz brojnih alternativa uz njihovo međusobno povezivanje sa mogućim dijagramima toka procesa kao i primene metode izračunavanja materijalnog i energetskog bilansa koji daju dobar pregled konverzije konstituenata otpadne vode u samom procesu. Odabrani elementi iz otpadne vode se mogu pratiti kroz dijagram toka procesa, kako bi se kvantifikovala njihova količina u ciljanim tokovima (npr. mulj, efluent i sl.). Ovakav pristup će ukazati na moguće proizvode, otpadne tokove i emisije. Takođe, modelovanje masene i energetske konverzije ukazuje na integrisanost tehnologija samog tretmana otpadnih voda i rekuperacije resursa, kako one utiču jedna na drugu, kakav je ukupan učinak ovakvog pristupa, i kako on može biti poboljšan. Jedno od izraženih uskih grla u primeni CE je svakako „izlazak na tržište“ ovako dobijenih resursa. Generalno, koncept cirkularne ekonomije ima za cilj transformaciju lanca vrednosti od linearnog ka zatvorenom-cirkularnom, kako bi se doprinelo održivijem korišćenju resursa, prihvatljivom i sa aspekta životne sredine. Ovakva rešenja u sektoru otpadnih voda zahtevaju održive poslovne modele od stvaranja vrednosti do uvođenja na tržište za ljudsku upotrebu. Uvođenje „tržišnog aspekta“ je takođe važno u ranijoj fazi planiranja, kako bi ovaj kriterijum uticao i na tehničke, ekonomske procene i procene sa aspekta zaštite životne sredine, koje su sve same po sebi dugotrajne. U ovom pogledu veoma je važno uključiti logistiku i tržišne potrebe, prihvatanje od strane korisnika, legalni okvir i politike, snabdevanje i primenu kao i samu monetarnu vrednost. Dalje procene održivosti pojedinačnih rešenja uključuju zajedničku procenu tržišnih, tehničkih, ekonomskih aspekata, kao i aspekta uticaja na životnu sredinu.

Slika 3. Okvir za strateško planiranje i idejno projektovanje procesa u ranoj fazi postrojenja za rekuperaciju resursa iz otpadnih voda
 Figure 3. Framework for strategical planning and early stage conceptual process design of water resource factories

Rekuperacija resursa bi trebala no svakako ovo otvara prostor emisijama koji se nisu javljali kao aspekti ukazuju da planiranje jedn iz otpadne vode zahteva komplek biti ispunjeni. Kriterijumi učin na postrojenjima za tretman ot kriterijumima iz drugih oblasti k procesni inženjering, vođenje proje životnu sredinu. Sve procene moraj u kojima će ovakvo postrojenje rad

ZAKLJUČAK

Razvoj tehnoloških rešenja i r zemljama doveo je do promena u pružanja sanitarnih usluga i prečiš sredine i zdravlja ljudi, upravljanje usmereno na razvoj i prihvatanje alternativnih izvora resursa. Imaju potražnje za vodom, hranom i en samostalnosti, više se ne smatra p voda isključivo u svrhu uklanjanja posmatrajući sa tehnološkog aspekt identifikacije opcija istovremene i reciklaže u početnoj fazi planiranj za prečišćavanje otpadnih voda. O procenjene potrebe za resursima n resursa, javna prihvatljivost resursa vrednost ovako dobijenih resursa.

Zahvalnost: The the European Union programme, Horizon Widening participation Area, HORIZON-W agreement No [10106 Istraživanja je do tehnološkog razvoja 14/200125)

Rekuperacija resursa bi trebalo da smanji operativne troškove kao i emisije, no svakako ovo otvara prostor novim faktorima u pogledu troškova kao i emisijama koji se nisu javljali kod konvencionalnih postrojenja. Svi nabrojani aspekti ukazuju da planiranje jednog novog postrojenja za rekuperaciju resursa iz otpadne vode zahteva kompleksan pristup za brojnim zahtevima koji moraju biti ispunjeni. Kriterijumi učinka procesa koji se tradicionalno primenjuju na postrojenjima za tretman otpadnih voda moraju biti proširena novim kriterijumima iz drugih oblasti kao što su: cirkularna ekonomija, industrijski procesni inženjering, vođenje projekta, razvoj lanca vrednosti i procena uticaja na životnu sredinu. Sve procene moraju biti sagledane „lokal-specifično“ u uslovima u kojima će ovakvo postrojenje raditi [9].

ZAKLJUČAK

Razvoj tehnoloških rešenja i mogućih konfiguracija sistema u razvijenim zemljama doveo je do promena u sistemu upravljanja otpadnim vodama. Od pružanja sanitarnih usluga i prečišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, upravljanje otpadnim vodama je danas u ovim zemljama usmereno na razvoj i prihvatanje mogućnosti korišćenja ovih tokova kao alternativnih izvora resursa. Imajući u vidu projekcije za budući period u smislu potražnje za vodom, hranom i energijom, kao i potrebu postizanja resursne samostalnosti, više se ne smatra prihvatljivim primenivati tretman otpadnih voda isključivo u svrhu uklanjanja zagađujućih supstanci. Za zemlje u razvoju, posmatrajući sa tehnološkog aspekta, ovakav pristup predstavlja izazov u smislu identifikacije opcija istovremene redukcije zagađujućih supstanci i rekuperacije i reciklaže u početnoj fazi planiranja i projektovanja sanitarnih sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Ostali aspekti koje je neophodno razmotriti su procenjene potrebe za resursima na nacionalnom nivou, dostupnost i cena sirovih resursa, javna prihvatljivost resursa iz otpadnih tokova kao i procenjena prodajna vrednost ovako dobijenih resursa.

Zahvalnost: This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthening the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, under grant agreement No [101060110], SmartWaterTwin.

Istraživanja je doprinelo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Ev.br. 451-03-68/2022-14/200125)

LITERATURA

1. Bohra, V., Ahamad, K.U., Kela, A., Vaghela, G., Sharma, A., Deka, B.J. Chapter 2 - Elsevier, 17-36, ISBN 9780323901789 (2022)
2. Guerra-Rodríguez, S., Oulego, P., Rodríguez, E., Singh, D.N., Rodríguez-Chueca, J. Water, 12, 1431 (2020)
3. Kehrein P., van Loosdrecht, Mark, Osseweijer, P, Posada, J., Dewulf, J. Sustainability 12, 4168 (2020)
4. Kehrein, P., van Loosdrecht, M., Osseweijer, P., Garfí, M., Dewulf, J., Posada J. Sci.: Water Res. Environ Technol. 6, 877 (2020)
5. Kyriakopoulos, G.L., Kapsalis, V.C., Aravossis, K.G., Zamparas, M., Mitsikas, A. Sustainability, 11, 6139 (2019)
6. Rodriguez, D.J., Serrano, H.A., Delgado, A., Nolasco, D., Saltiel, G. World Bank, Washington, DC (2020)
7. Smol, M., Adam, C., Preisner, M. J. Mater. Cycles Waste Manage. 22, 682-697 (2020)
8. Zarei, M. Water-Energy Nexus. 3, 170-185 (2020)
9. Zhang, M. Authors Yu Liu, Jun Gu, Meng Zhang, IWA Publishing (2020)

ODRŽIVA POSTROJENJA ZA
OTPADNIH VODA SA
OKOLNOSTI

Dragan
Univerzitet u Nišu, Građevinarstvo
dragan.milic@ptt.rs

Rezime

Za ispunjenje zahteva EU u oblasti zaštite voda da se izgradi veliki broj sistema za upravljanje otpadnim vodama u naseljima. Obzirom da su klasične tehnologije za obradu otpadnih voda proizvode velike količine stabilizovane muljine, kome treba posvetiti veću pažnju nam se primenjavati "alternativne" tehnologije za obradu otpadnih voda do zahtevanog kvaliteta. Cilj je osigurati bezbedenje ekonomske, ekološke i društvene održivosti. Ključne reči: prečišćavanje otpadnih voda

SUSTAINABLE WASTEWATER TREATMENT
WITH ZERO IMPACT

Abstract

In order to fulfill EU requirements in the field of waste water management systems in settlements, especially in smaller settlements. Given that traditional technologies for wastewater treatment are expensive and produce large amounts of sludge, a solution that needs to be given more attention is the application of "alternative" technologies that will be applied to the required quality and practically zero impact on the economic, ecological and social sustainability. Key words: wastewater treatment, zero impact

UVOD

Stanje u oblasti zaštite voda u Srbiji je trenutno kao jedan od najproblematicnijih u prvoj deceniji 21. veka. Na sadašnjem nivou zaštite voda evropske unije, industrija i prečišćavanja otpadnih voda. Dodatni problem je što je održavanje postojećih postrojenja otpadnih voda koja su do sada izgrađena zahteva su neka od postojećih postrojenja samo održavanje, a zatim su zapuštena ili čak sasvim neupotrebljiva. kod pojedinih postrojenja postoje objekti